

DOI: <https://10.5281/zenodo.17890763>

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ПУТИ, СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Гайнутдинова Сафийя Равильевна

студентка 4-курса НПУУз

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблеме формирования орфографических навыков у младших школьников в условиях современной начальной школы. В работе анализируются эффективные пути и методы формирования прочных орфографических умений: использование орфографических упражнений, приёмов орфографической зоркости, развитие фонематического слуха, организация систематической словарной работы, применение игровой и исследовательской деятельности.

Ключевые слова: орфографические навыки, младшие школьники, орфографическая грамотность, орфографическая зоркость, фонематический слух, методы обучения орфографии, игровые технологии, инновационные методы.

ANNOTATSIYA

Maqola zamonaviy boshlang'ich maktab sharoitida boshlang'ich maktab o'quvchilarining imlo ko'nikmalarini shakllantirish muammosiga bag'ishlangan. Ishda mustahkam imlo ko'nikmalarini shakllantirishning samarali usullari va usullari: imlo mashqlaridan foydalanish, imlo zo'ravonligi usullari, fonematik eshitishni rivojlantirish, tizimli lug'at ishini tashkil etish, o'yin va tadqiqot faoliyatini qo'llash tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: imlo ko‘nikmalari, kichik o‘quvchilar, imlo savodxonligi, imlo zukkoligi, fonematik eshitish, imlo o‘rgatish usullari, o‘yin texnologiyalari, innovatsion usullar.

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of the formation of spelling skills in younger students in a modern elementary school. The work analyzes effective ways and methods of forming strong spelling skills: the use of spelling exercises, spelling techniques, the development of phonemic hearing, the organization of systematic dictionary work, the use of gaming and research activities.

Key words: spelling skills, younger students, spelling literacy, spelling vigilance, phonemic hearing, spelling teaching methods, game technologies, innovative methods.

Формирование орфографических навыков у младших школьников является одной из ключевых задач курса русского языка в начальной школе. В условиях обновления образовательных стандартов, повышения требований к грамотности и коммуникативной компетентности учащихся проблема усвоения орфографии приобретает особую актуальность.

Проблема формирования орфографических навыков у младших школьников занимает важное место в методике преподавания русского языка. Вопросы осмысления орфографии, автоматизации орфографических действий, предупреждения устойчивых ошибок рассматривались многими отечественными педагогами и методистами. Исследователи подчеркивают, что прочный орфографический навык формируется при сочетании понимания правила, развитого фонематического слуха и систематических упражнений. В трудах Н. С. Рождественского, В. П. Канакиной, А. В. Поляковой рассматривается природа орфографических ошибок, которые у детей часто связаны:

- с недостаточным уровнем языкового анализа и синтеза;
- слабым развитием фонематического слуха;
- трудностями зрительной памяти и произношения;
- несформированностью морфологических представлений;
- отсутствием навыка самоконтроля и орфографической зоркости.

Эти исследования подчеркивают, что коррекционная работа должна быть направлена на устранение первопричин ошибок, а не только на их механическое исправление.

Современная методика предлагает комплексный подход, включающий:

- развитие фонематического восприятия через специальные упражнения;
- формирование орфографических навыков на основе алгоритмов и схем;
- включение игровых технологий, занимательных заданий, лингвистических сказок;
- работу с орфографическим словариком учащегося;
- использование приёмов самопроверки (орфографическое чтение, «ловушки», взаимопроверка).

Исследования последних лет акцентируют внимание на использовании интерактивных методов: цифровые тренажёры, словарные диктанты-онлайн, мультимедийные карточки, которые способствуют повышению мотивации младших школьников. На основе анализа методических и психологических исследований можно выделить несколько ключевых направлений формирования орфографической грамотности:

1. Фонематическое развитие — обеспечение правильного звукового анализа.
2. Работа с орфограммами — обучение сравнению, классификации, выделению трудных мест.
3. Развитие орфографической зоркости.
4. Алгоритмизация действий — пошаговое применение правила.
5. Игровые и творческие методы — создание мотивации и интереса.

6. Систематическая словарная работа.

7. Автоматизация через тренинг — диктанты, списывание, орфографические пятиминутки.

Эти направления широко обсуждаются в научных трудах и подтверждают, что эффективная методика должна быть комплексной и учитывать психофизиологические особенности младшего школьника.

Проведённое исследование позволило выявить основные трудности, возникающие у младших школьников при формировании орфографических навыков. Анализ результатов диагностики показал, что наибольшее количество ошибок учащиеся допускают при написании безударных гласных в корне слова, парных согласных на конце и в середине слова, а также при употреблении прописных и строчных букв. Эти данные свидетельствуют о недостаточной сформированности у детей орфографической зоркости и умений применять орфографические правила в письменной речи. В ходе исследования было установлено, что использование активных и игровых методов обучения, приёмов орфографического анализа и самостоятельной работы значительно повышает уровень орфографической грамотности младших школьников. Интерпретация данных показала, что традиционные формы обучения орфографии (объяснение правила и последующее закрепление через упражнения) не всегда обеспечивают осознанное усвоение материала. Более эффективными оказались приёмы, направленные на активное вовлечение учащихся в процесс поиска и анализа орфографических явлений: игры с орфограммами, проблемные задания, метод «орфографического открытия», приёмы самопроверки и взаимопроверки. Это подтверждает важность перехода от репродуктивного к деятельностному подходу в обучении орфографии.

Сопоставление с исследованиями других авторов показывает, что полученные результаты согласуются с выводами Л.В. Занкова, Т.Г. Рамзаевой, Н.М. Бетенской, которые подчёркивали значимость развития орфографической зоркости и самостоятельности мышления школьников. Таким образом,

полученные данные подтверждают гипотезу о том, что формирование прочных орфографических навыков возможно при условии активизации познавательной деятельности учащихся, создания ситуаций успеха и системного использования разнообразных методических приёмов определены эффективные пути и способы формирования орфографических навыков у младших школьников. Выявлено, что сочетание традиционных и инновационных методов обучения способствует осознанному усвоению орфографических правил, развитию орфографической зоркости и повышению мотивации к письму. Сделан вывод о необходимости системного подхода, включающего игровые, исследовательские и деятельностные формы работы.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой цифровых и интерактивных средств обучения орфографии, а также с изучением влияния межпредметных связей и индивидуальных образовательных траекторий на формирование орфографической грамотности младших школьников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Бетенская Н. М. Развитие орфографической зоркости у младших школьников. — СПб.: Детство-Пресс, 2013.
2. Бунеева Е. Н., Литневская Е. А. Обучение русскому языку в начальной школе: современные технологии. — М.: Баласс, 2018.
3. Канакина В. П., Полякова А. В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. — М.: Академия, 2011.
4. Климанова Л. Ф. Развитие орфографических умений у младших школьников. — М.: Академкнига, 2012.
5. Петрова Л. В. Игровые технологии в обучении орфографии младших школьников. — М.: Просвещение, 2019.
6. Рамзаева Т. Г. Методика обучения русскому языку в начальных классах. — СПб.: Просвещение, 2007.
7. Соловейчик М. С. Русский язык: формирование орфографических навыков. — М.: Вентана-Граф, 2010.